

POLAND

POLAND

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВА УЗБЕКИСТАН)

Халилов Дониёр Абдулаззат угли

преподаватель кафедры деятельности по исполнению наказания
Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14871087>

Аннотация. В статье анализируются этапы исторического развития института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. В частности, рассматриваются порядок, правила и особенности применения этого института с исторической перспективы до настоящего времени. Также в работе представлен анализ мнений ученых по данному вопросу.

Ключевые слова: тенденции развития, совершенствование условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, освобождение от наказания.

Аннотация. Мақолада жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш институтининг тарихий ривожланиш босқичлари таҳлил қилинган, хусусан тарихан шу кунга қадар ушбу институтни қўллаш тартиби, қоидалари, хусусиятлари кўриб чиқилган, мазкур масалада олимларнинг фикр-мулоҳазалари таҳлил қилинган.

Таянч сўзлар: ривожланиш тенденциялари, жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилишни такомиллаштириш, жазодан озод қилиш.

Процесс применения уголовного наказания к лицам, совершившим преступление, включает в себя такие этапы, как назначение наказания, его исполнение, освобождение от отбывания наказания и прекращение исполнения наказания. Для понимания истинной сущности и правовой природы института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, являющегося одним из этапов освобождения от отбывания наказания, необходимо определить этапы его возникновения и факторы, способствовавшие этому. По этой причине важно рассмотреть вопрос развития данного института как одного из средств понимания правовой природы условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.

“Авеста” один из первых письменных источников Центральной Азии, в которой нашли свое отражение правовые взгляды древних народов, содержала случаи освобождения от наказания. [1]. Лицо, совершившее преступление, могло быть условно-досрочно освобождено от отбывания

наказания при выполнении определенных обязательств. В частности, прелюбодей, приговоренный к смертной казни, мог искупить свои грехи, построив мосты через 14 арыков [2]. В “Авесте” установлены конкретные нормы или критерии условного освобождения от отбывания наказания за эти и другие преступления путем замены его различными обязательствами и штрафами [3].

В феодальных государственных образованиях на территории нашей страны, а именно в Хивинском и Кокандском ханствах, а также в Бухарском эмирате, система условно-досрочного освобождения от отбывания наказания регулировалась как нормами обычного права, так и нормами шариата, в которые были интегрированы религиозно-исламские воззрения [4]. До прихода ислама народы государств Центральной Азии исповедовали несколько религий: зороастризм, христианство, манихейство и буддизм. Среди тюркских народов, в зависимости от их вероисповедания, встречаются сведения о священных книгах зороастризма, буддизма, манихейства, обычном праве, приказах, указах и других документах каганов и джабгу. На основе этих документов регулировались отношения, связанные с условно-досрочным освобождением от отбывания наказания в различных правовых аспектах.

В частности, в Тюркском каганате, согласно древним тюркским обычаям, женщина-мать пользовалась особым почетом. Согласно тюркскому обычному праву, женщины обладали полным правом наследования - закон строго защищал женщин. Если мужчина посягал на честь женщины, его приговаривали к смерти. Посягательство на честь приравнивалось к самым тяжким преступлениям (мятеж, измена, убийство, кража лошади, подготовленной к дороге). Однако виновный мужчина мог быть освобожден от смертной казни при условии, что он женится на опозоренной девушке [5].

С приходом ислама часть населения, считавшаяся мусульманской, получила привилегии по отношению к немусульманской части в вопросе условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. В частности, если лицо, не являвшееся мусульманином, совершало преступление, а после назначения меры наказания принимало ислам, его ответственность смягчалась или оно условно-досрочно освобождалось. [6]. Также в этом вопросе мужчины считались превосходящими женщин. Причина этого заключается в том, что мужчина был создан с некоторыми свойствами, превосходящими женские [7].

Из истории известно, что во второй половине XIX века в Центральной Азии существовали три государства - Бухарский эмират, Хивинское и Кокандское ханства. В этот период вопросы условно-досрочного освобождения от отбывания наказания также решались в соответствии с шариатом. Верховная судебная власть рассматривала вопрос об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания под непосредственным контролем хана и эмира [8]

Согласно статье 23 Положения о народном суде, утвержденного "Декретом о суде" от 30 ноября 1918 года, народный суд бывшего Союза получил право принимать решение об условно-досрочном или полном освобождении от любого вида наказания [9]. Постановлением "О порядке лишения свободы и условно-досрочного освобождения осужденных" от 21 марта 1921 года были установлены правила назначения наказания лицам, условно-досрочно освобожденным от отбывания наказания, в случае совершения ими нового преступления в течение неотбытой части срока [10]. Также законодательно закреплена отмена условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. В частности, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания отменяется, если осужденный в течение неотбытой части наказания совершил такое же или аналогичное преступление [11]. В постановлении были определены общие принципы, касающиеся лиц, признанных опасными для советского строя, от их наказания до досрочного освобождения [12].

В правовых источниках этого периода считалось, что включение в законодательство условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, во-первых, побуждает осужденных к хорошему поведению и добросовестному отношению к труду; во-вторых, способствует поддержанию порядка и дисциплины в тюрьмах; в-третьих, обеспечивает тюремную администрацию эффективными средствами, направленными на нравственное исправление осужденных; в-четвертых, позволяет индивидуализировать наказание в соответствии с виной каждого преступника.

Институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в первом Уголовном кодексе Узбекской Советской Социалистической Республики, принятом 16 июня 1926 года, отличался от Уголовного кодекса [13], принятого в 1922 году, следующими аспектами: во-первых, был расширен перечень видов наказания, в отношении которых возможно условно-досрочное освобождение; во-вторых, изменен порядок

представления к освобождению от наказания; в-третьих, для условно-досрочного освобождения осужденному необходимо было отбыть одну треть срока уголовного наказания; в-четвертых, суд засчитывал неотбытый срок в общий срок только в случае, если осужденный в период неотбытого срока совершал новое преступление, которое по степени общественной опасности было тяжелее предыдущего [14].

21 мая 1959 года на основе общесоюзных законов был принят новый Уголовный кодекс Республики Узбекистан [15]. Согласно данному кодексу, для применения института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания осужденный должен был демонстрировать образцовое поведение и добросовестно относиться к труду. О.Х. Расулев подчеркивает, что для применения данного института, во-первых, осужденный должен доказать свое исправление образцовым поведением и честным отношением к труду, а во-вторых, осужденный должен отбыть установленную законом часть назначенного наказания [16]. Исходя из этого мнения, Ф.А. Ахмедов дополняет, что условно-досрочное освобождение от отбывания наказания применяется в зависимости от характера и срока наказания, если осужденный отбыл установленную законом часть наказания, а именно не менее половины, двух третей или трех четвертей срока [17]. Постановление Пленума Верховного суда от 4 марта 1961 года "О судебной практике условно-досрочного освобождения осужденных от наказания" предусматривает, что при рассмотрении судом вопроса о досрочном освобождении от наказания необходимо учитывать, что осужденный отбыл предусмотренную законом часть наказания, а также его примерное поведение и добросовестное отношение к труду, свидетельствующие о его исправлении. Учитывалось не только то, что осужденный отбыл установленную законом часть назначенного наказания, но и оценивался весь период отбывания наказания. Упрощение процедуры условно-досрочного освобождения от наказания приобрело большее воспитательное значение, побуждая осужденного доказывать свое исправление добросовестным отношением к труду и примерным поведением [18].

Условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено к осужденному, отбывающему наказание, только в том случае, если он доказал свое исправление образцовым поведением и честным отношением к труду. К. Мирзажонов выделяет следующие основные признаки условно-досрочного освобождения от наказания: для

применения условно-досрочного освобождения необходимо наличие обоснованного заключения компетентных органов о виновности лица, совершившего преступление; лицо освобождается не от уголовной ответственности, а только от отбывания уголовного наказания; досрочное освобождение от наказания применяется только в том случае, если оно не препятствует цели уголовного наказания, а наоборот, способствует ее достижению; применение условно-досрочного освобождения предусматривает осуществление ряда мер по длительному контролю за освобожденным лицом, а также оказание ему помощи в целях закрепления воздействия уголовного наказания и доведения его до конца [19].

В заключение можно сказать, что к 1954 году в нашей республике была введена дифференциация и индивидуализация правовой природы восстановленного института условного освобождения от наказания. Причина в том, что теперь в применении данного института стали требоваться возможные границы и индивидуальный подход к каждому осужденному. Также были выделены следующие основные и дополнительные критерии по структуре данного института. К основным критериям относятся: во-первых, виды наказания, в отношении которых возможно условно-досрочное освобождение от наказания; во-вторых, лица или вид преступления, в отношении которых невозможно условно-досрочное освобождение от наказания; в-третьих, условия условно-досрочного освобождения от наказания; в-четвертых, основания для применения условно-досрочного освобождения от наказания. К дополнительным критериям относятся, во-первых, порядок применения условно-досрочного освобождения от наказания; во-вторых, контроль за лицами, условно-досрочно освобожденными от наказания; в-третьих, установлены правовые последствия нарушения осужденным условий в течение неотбытого срока наказания. Еще одна причина, по которой мы делим их на основные и дополнительные критерии, заключается в том, что если основной критерий включает в себя механизм нравственного исправления, то дополнительным критерием является его профилактика.

В соответствии с действующим Уголовным кодексом Республики Узбекистан [20] из состава института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в качестве отдельной статьи выделены институты замены наказания более мягким (ст.74 УК) и освобождения от наказания вследствие болезни или утраты трудоспособности (ст.75 УК). Также, несмотря на то, что условно-досрочное освобождение от отбывания

наказания было введено с дифференциацией ответственности особо тяжких и рядовых преступников, новые виды уголовной ответственности и освобождения от наказания [21], расширен круг лиц и преступлений, к которым данный институт не может быть применен. В частности, применение данного института было разрешено осужденным за контрабанду наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконную продажу наркотических средств или психотропных веществ в небольших количествах [22].

На основании приведенного выше общего анализа, по нашему мнению, исторические процессы развития института условно-досрочного освобождения от наказания на территории Узбекистана можно условно разделить на пять этапов. *Первый этап* - положения об освобождении от наказания в "Авесте" являющейся основным правовым источником эпохи зороастризма. Эпоха зороастризма характеризуется тем, что особое внимание уделялось вопросам либерализации существующих жестких карательных мер наказания за совершенные преступления. Согласно источникам Авесты, вместо кровавых суровых наказаний, характерных для первобытнообщинного строя, зороастрийцы вводили порядок выплаты компенсации потерпевшему или его родственникам при условно-досрочном освобождении от наказания [23].

Второй этап - это период внедрения ислама и соблюдения норм шариата. Слово "тавба" в словаре означает "возвращение" и "поворот". По отношению к рабу, который отвернулся от греха и полностью отрекся от него, говорится, что он "раскаялся" [24]. Условие условно-досрочного освобождения от наказания осуществлялось путем доказательства возмещения или исправления материального ущерба.

Третий этап - период царской России. На этом этапе была создана современная теория института условно-досрочного освобождения от наказания. В частности, И.Я. Фойницкий, А.А. Пионтковский, Н.С. Таганцев, С.В. Познышев, С.П. Мокринский, а также члены русской группы Международного союза криминалистов и другие заложили основы для применения данного института в уголовном и пенитенциарном законодательстве [25].

Четвертый этап - период бывшего Советского Союза. На этом этапе институт условно-досрочного освобождения от наказания перешел к стадии внедрения и развития в его современном виде. В частности, досрочное освобождение от наказания с учетом степени тяжести

преступления и личности преступника, условий применения, примерного поведения во время отбывания наказания, стремления к добросовестному отношению к труду и учебе способствовало развитию новых методов самоконтроля и воспитания, созданию положительных перспектив для освобожденных осужденных. С другой стороны, это позволило своевременно снижать интенсивность воспитательного воздействия в зависимости от достигнутых результатов в перевоспитании лиц, применяя наказание по мере необходимости. Однако основания, условия и порядок применения данного института были усложнены.

На *пятом этапе* в независимом Узбекистане сформировался институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания на основе принципа гуманизма, в котором нашли свое выражение общепризнанные нормы Конституции и международного права. Суть изменений, внесенных в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность этого института, позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время условно-досрочное освобождение является важным стимулом для осужденных соблюдать установленный режим отбывания наказания. Это дает действительно исправившимся осужденным возможность быстрее адаптироваться в обществе, а также способствует достижению целей наказания и закреплению результатов воспитательной работы органов, исполняющих наказание.

Использованная литература:

1. Умаров Б.А. История формирования и развития судебной власти в Республике Узбекистан // Юридический факт. – 2017. – №. 12. – С. 8.
2. Икрамов Р., Сапаров Б., Сапаров А. “Авесто”да ҳуқуқий қарашлар // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – Б. 806–814.
3. Икрамов Р., Бекмирзаев Н. “Авесто” да қонун ва инсон ҳуқуқлари талқини // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – Б. 4–11.
4. Абдумажидов Г. Развитие законодательства о расследовании преступлений. –Ташкент: Фан.–214 б. Раҳмонов А. Шариатда инсон ҳуқуқлари // Ҳуқуқ–Право–Law. –Тошкент,–Но 3. –Б. 79., Мухтасар: Шариат қонунларига қисқача шарҳ. —Т.: «Чўлпон»,–336 б.
5. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик. – Т.: “Адолат”, 2003. – 56 б.
6. Islomov В. Жазони енгиллаштирувчи ҳолатларга доир қонун ҳужжатларининг ривожланиш тарихи // O‘zbekiston qonunchiligi tahlili. – 2012. – №. 2. – Б. 48–53.

7. Куръони карим: маъноларининг таржима ва тафсири // Таржима ва тафсир муаллифи: А.Мансур; тахрир хайъати: Абдурашид кори Бахромов, Рахматуллох кори Обидов, Н. Иброхимов ва бошқ.; Маъсул муҳаррир: З. Хусниддинов. – Т.: “Тошкент ислом университети”, 2004. – Б. 84.
8. Бакиров Ф. Чор Туркистонида суд, шариат ва одат. –Тошкент: 30–б., Ражабова М.А. Шариатда қозини тайинлаш тартиби // Ҳуқуқ ва адолат: ўтмиш, бугун, истиқбол. –Т., 2009. –Б. 37–38.
9. СУ РСФСР. 1918, №85. Ст.889.
10. Кудашева В.В. история развития института условно-досрочное освобождение от наказания // вестник магистратуры. – 2018. – №. 9–2. – С. 97.
11. Орел Л.Е. Условно-досрочное освобождение от лишения свободы по советскому уголовному праву: дис. ... канд. юрид. наук. – Харьков, 1966. – С. 238.
12. Декрет Совета Народных Комиссаров. О лишении свободы и о порядке условно-досрочного освобождения заключенных. № 138. // URL:<https://istmat.org/node/45974> (Электрон манбаган мурожаат қилинган вақт: 09.02.2023 й.).
13. Рустамжон Имамов Ўзбекистонда жиноят қонунчилиги тарихи (XIX аср ўрталари ва XX асрнинг 90–йиллари) // Scientific progress. 2021. №1. // URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-zhinoyat-onunchiligi-tarihi-xix-asr-rtalari-va-xx-asrning-90-yillari> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 02.01.2023).
14. Ўзбекистон Совет Социалистик Республикасининг Жиноят кодекси [1946 йил 1 сентябргача бўлган ўзгартиришлар ва қўшимчалар билан] – Т.: “Ўзбекистон ССР Министерлар Совет Ишлари Мудирлиги”, 1947 й. – Б. 24.
15. ЎзССР суд тузилиши қонуни. Т.: Ўздавнашр, 1959. – 23 б. [Law of the judicial system of the USSR. Т.: Uzdavnashr, 1959. – 23 б.
16. Ўзбекистон ССР жиноят кодексига шарҳлар: [Кодекс тексти 1973 йил 1-январгача киритилган ўзгариш ва қўшимчаларни ҳисобга олиб тузилган.] Маъсул муҳаррирлар: Ф Абдумажидов, М. Восиқова. Т., “Ўзбекистон” Б. 107.
17. Ўзбекистон ССР жиноят кодексига шарҳлар: [Кодекс тексти 1988 йил 1-январгача киритилган ўзгариш ва қўшимчаларни ҳисобга олиб тузилган.] [Абдумажидов Ф.А., Ахмедов Б.А., Ахмедов Ф.А., ва бошқ.; Маъсул муҳаррирлар: Ф.А. Абдумажидов]; Б.Р. Олимжонов тахрири остида Т., Ўзбекистон, 1988– Б. 137.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

18. Уголовно-исполнительное право: Учебник. – М., 1997. – С. 184.
19. Мирзажонов Қ. Совет жиноят ҳуқуқи масалалари: Ўқув қўлланма. – Тошкент: 1979. 11–12 б.
20. Ўзбекистон Республикасининг жиноят кодекси (1998 йил 1 иблгача бўлган ўзгартириш ва қўшимчалар билан).–Т.:“Адолат”, 1998. – 336 б.